

MODIFIKATSIYALANGAN ISSIQLIK IZOLYATSIYALOVCHI KO'PIK BETON ISHLAB CHIQRISHNING ZAMONAVIY HOLATI.

Sultonova Sevara Ilyos qizi

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti
dotsent o'qituvchisi E-mail: sevara.sultanova@urdu.uz

Navruzova mexribon Anvarbek qizi

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti
Qurilish muhandisligi 1-kurs magistranti E-mail:
mexribon555navruzova@umail.uz

Xudarganova Nozimaxon Eshjon qizi

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti
talabasi E-mail: hudarganovanozimaxon@gmail.com

***Annotatsiya:** Ushbu ilmiy maqolada hozirgi kunda qurilish materiallari sanoatida ishlab chiqarilishi tobora kengayib borayotgan ko'pik beton hamda uning qurilish sohasida qo'llanilish imkoniyatlari yoritilgan. Issiqlik izolyatsion materiallarga bo'lgan talab yil sayin ortib borayotgan sharoitda mahalliy xomashyolar va sanoat chiqindilari asosida yuqori samaradorlikka ega kompozitsion materiallar ishlab chiqarish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Ko'pik betonning fizik-mexanik xossalari, g'ovakli tuzilishi, past zichligi va yuqori issiqlik izolyatsiya ko'rsatkichlari uni energiya tejankor qurilish materiallari qatoriga kiritish imkonini beradi.*

***Kalit so'zlar:** energiya tejankorlik, yengil beton, issiqlik izolyatsiyasi, g'ovaklik, struktura, namlik, zichlik, kompozitsion materiallar.*

***Аннотация:** В данной научной статье освещены пенобетон, производство которого в настоящее время стремительно расширяется в промышленности строительных материалов, а также возможности его применения в строительной сфере. В условиях ежегодного роста спроса на теплоизоляционные материалы одной из актуальных задач является производство высокоэффективных композиционных материалов на основе местного сырья и промышленных отходов. Физико-механические свойства пенобетона, его пористая структура, низкая плотность и высокие*

показатели теплоизоляции позволяют отнести его к числу энергоэффективных строительных материалов.

Ключевые слова: *энергосбережение, лёгкий бетон, теплоизоляция, пористость, структура, влажность, плотность, композиционные материалы.*

Abstract: *This scientific article discusses foam concrete, which is currently being increasingly produced in the construction materials industry, and its applications in the field of construction. In conditions of growing demand for thermal insulation materials, the production of high-performance composite materials based on local raw materials and industrial waste represents one of the effective solutions to this urgent problem. The physical and mechanical properties of foam concrete, its porous structure, low density, and high thermal insulation performance make it a promising energy-efficient building material.*

Keywords: *energy efficiency, lightweight concrete, thermal insulation, porosity, structure, moisture, density, composite materials.*

KIRISH

Hozirgi davrda O‘zbekiston Respublikasida demografik jarayonlarning barqaror o‘sib borishi natijasida aholi turar joylari hamda sanoat infratuzilma obyektlarini barpo etishga bo‘lgan ehtiyoj sezilarli darajada ortib bormoqda. Aholi sonining ko‘payishi bilan bir qatorda urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi, yangi ishlab chiqarish quvvatlarining tashkil etilishi va hududlarni kompleks rivojlantirishga qaratilgan davlat dasturlarining amalga oshirilishi qurilish sohasining kengayishiga bevosita ta’sir ko‘rsatmoqda.

Mazkur jarayon energiya tejamkor, iqtisodiy jihatdan samarali va ekologik xavfsiz qurilish materiallarini ishlab chiqish hamda ularni amaliyotga joriy etish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Shu sababli, zamonaviy qurilish texnologiyalarida yengil va issiqlik izolyatsion xususiyatlarga ega bo‘lgan kompozitsion materiallardan foydalanish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu

yoʻnalishda olib borilayotgan tadqiqotlar nafaqat qurilish xarajatlarini kamaytirish, balki binolarning ekspluatatsiya davridagi energiya sarfini optimallashtirishga xizmat qiladi.

Hozirgi kunda yangi barpo etilayotgan binolar va inshootlarga nisbatan qator muhim texnik, sanitariya-gigiyenik hamda ekologik talablar qoʻyilmoqda. Ushbu talablar qurilish obyektlarining uzoq muddatli ekspluatatsiya qilinishi, aholining xavfsizligi va yashash sharoitlarining qulayligini taʼminlashga qaratilgan. Jumladan, binolarning konstruktiv mustahkamligi va seysmik barqarorligi, atrof-muhitga salbiy taʼsirni minimallashtirish, issiqlik va shovqin izolyatsiyasining yuqori darajada boʻlishi, shuningdek, sanitariya-gigiyena hamda inson salomatligini muhofaza qilish bilan bogʻliq talablar ustuvor ahamiyat kasb etmoqda.

Mazkur talablarni amaliyotga joriy etish maqsadida mamlakatimizda qurilish sohasini tartibga soluvchi meʼyoriy-huquqiy hujjatlar takomillashtirilmoqda hamda zamonaviy qurilish materiallaridan foydalanishni ragʻbatlantiruvchi davlat dasturlari ishlab chiqilmoqda.

2023-yil 16-fevralda Prezident tomonidan qabul qilingan “2023 yilda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini va energiya tejavchi texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida” qarori.

Qurilish sohasidagi energiya tejamkor materiallar, zamonaviy texnologiyalar va “yashil qurilish” printsiplari boʻyicha 2024–2025 yillarda quyidagi strategik yoʻnalishlar ishlab chiqildi:

Energiya samaradorlik boʻyicha milliy dastur ishlab chiqilib, qurilish materiallari bozorida 25 % energiya tejamkor mahsulotlar ulushi 2026 yilgacha oshirilishi belgilangan va 35 %ga yetkazilishi rejalashtirilgan.[4]

Beton uy-joy qurilishi uchun asosiy qurilish materiali hisoblangani kabi yengil- mustahkam betonlarning ishlatilishi ham ijobiy natijalarga olib kela oladi.

Ushbu mustahkam yengil beton olish zaminida quyidagi mulohazali natijalar kutiladi:

-Betoning zichligi (og'irligi) kamayib, qurilayotgan obyekt hajmiy massasi yengillashishi hisobiga maksimal qavatlar sonining oldingidan 20-30% miqdorgacha oshirish va shuningdek 1m² uy-joy narxini 30% gacha kamaytirish;[1]

Asosan zichlik deganda biz olimlar, mutloq zich xolatdagi, ya'ni g'ovaksiz material massasining hajmiga nisbati. Haqiqiy zichlikni aniqlash uchun (kg/m³, g/m³) material massasi m ni (kg,g) materialning o'zi egallagan mutloq hajm V_m (m³,sm³) ga bo'lish kerak:

$$P=m/V_m$$

Bu yerda:

m - quruq namuna massasi (kg, g)

V_m – materialning tabiiy holatdagi hajmi, m³ yoki sm³

- Suv shimuvchanlik, materialning o'ziga suv shimdirish va uni saqlab turish qobiliyatidir. Suv shimuvchanlik darajasi namunaning suvga to'yingan massasi va mutlaqo quruq holatdagi massasining ayirmasi bilan aniqlanadi. Agar ko'rsatilgan farq namuna hajmiga nisbatan olingan bo'lsa, suv shimuvchanlik W_v , agar bu farq quruq xoldagi massasiga ko'ra olingan bo'lsa, suv shimuvchanlik W_m bo'ladi.

Hajmi yoki massasiga ko'ra suv shimuvchanlik foizlarda ifodalanadi va quyidagi ifodadan hisoblab topiladi:

$$W_v = [(m_1-m)/V]*100\% \text{ va } W_m=[(m_1-m)/m]*100\%$$

Bu yerda:

m_1 -suvga to'yingan namuna massasi, g;

m -quruq namuna massasi,g;

V -namunaning tabiiy holatdgi massasi, sm³;

-Issiqlik o'tkazuvchanlik bu, materialni chegaralab turuvchi yuzalarda harorat turlicha bo'lganda o'z qatlami orqali issiqlik uzatish xossasidir. Materialning issiqlik o'tkazuvchanligi qalinligi 1m, yuzasi 1m² bo'lgan material orqali, devor qarama-qarshi yuzalari harorati farqi 1⁰C bo'lganda, 1 soat ichida o'tadigan issiqlik miqdori bilan baholanadi. Issiqlik o'tkazuvchanlik $Vt/(m*K)$ yoki $Vt/(m^0C)$ larda o'lchanadi.

-Olovbardoshlik bu, yong'in chiqqan paytida juda balant bo'lg haroratga va suv ta'siriga materialning bardoshlilik xususiyati tushiniladi.

-Materialning g'ovakligi bu, uning hajmini g'ovaklar bilan to'ldirish darajasiga aytiladi. G'ovaklik zichlikni 1 yoki 100%gacha to'ldiradi va quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$F=1-p_m/p$$

Yoki

$$F=(1-p_m/p)100\% \quad [2]$$

Ko'pik betonning mustahkamlik ko'rsatkichlariga erishish jarayonida bir qator texnologik va fizik omillar muhim ahamiyat kasb etadi hamda ular o'zaro chambarchas bog'liq holda namoyon bo'ladi. Ko'pik betonning asosiy xususiyatlari, xususan, mustahkamligi va issiqlik o'tkazuvchanligi uning g'ovaklar tuzilishi, o'lchami va bir xillik darajasiga bevosita bog'liqdir.

Agar ko'pik beton tarkibiga superplastifikatorlar qo'shilishi natijasida mayda va yopiq g'ovakli tuzilma hosil bo'lsa, materialning issiqlik o'tkazuvchanligi kamayadi va issiqlik izolyatsion xossalari yaxshilanadi. Aksincha, g'ovaklarning yirik va o'zaro tutashgan bo'lishi issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyentining ortishiga olib keladi hamda materialning issiqlik izolyatsiyasi samaradorligini pasaytiradi.

Ko'pik betonning yuqori mustahkamlikka erishishi, avvalo, tarkibiga kiritiladigan komponentlarning sifati, ularni tayyorlash texnologiyasi va materiallar nisbatining to'g'ri tanlanishiga bog'liqdir. Tarkibida qum miqdorining ortib ketishi issiqlik o'tkazuvchanlikning oshishiga sabab bo'ladi. Shu bois qumning donadorlik tarkibi va tozaligi yuqori bo'lishi maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Ko'pik beton ishlab chiqarishda qo'llaniladigan qumning donadorlik tarkibi materialning strukturaviy barqarorligi va mustahkamlik ko'rsatkichlariga sezilarli

ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maqsadlar uchun mayda fraksiyali qum, ya'ni donachalari 0,1–1,25 mm oralig'ida bo'lgan qum eng maqbul hisoblanadi.

Yirik donali qum ishlatilganda ko'pik beton tarkibida hosil bo'ladigan g'ovaklarning yaxlitligi buziladi, natijada materialning bir xil g'ovakli tuzilmasi shakllanmaydi. Aksincha, haddan tashqari mayda donali qum qo'llanilganda aralashmaning suvga bo'lgan ehtiyoji ortadi, bu esa sement toshi zichligining kamayishiga va ko'pik betonning mustahkamlik ko'rsatkichlarining pasayishiga olib keladi.

Shu sababli, ko'pik beton uchun qumning donadorlik moduli optimal qiymat sifatida $M_f = 1,2-1,8$ oralig'ida bo'lishi tavsiya etiladi. Mazkur oraliq g'ovakli strukturaning barqaror shakllanishini ta'minlaydi hamda materialning mexanik va issiqlik-texnik xossalarini yaxshilashga xizmat qiladi.

Ko'pik hosil qiluvchi moddalardan "Penostrom" va "Morpen" ko'pik hosil qiluvchisini ishlatish mumkin.

- "Penostrom" sintetik ko'pik hosil qiluvchi modda past qatlamli turg'un ko'pikni hosil qilish, ko'pikbetonni ishlab chiqarish, shuningdek yengil devor va pardozlash materiallarini ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan.

- "Morpen" past toksik, qiyin yonuvchi va GOST 12.1.007-76 talablari bo'yicha IV darajadagi zararli moddalarning ekologik jihatdan kamroq xavfli moddasi hisoblanadi. [3]

Ishlab chiqarish jarayonida qo'llaniladigan ko'pik hosil qiluvchi moddalar, superplastifikatorlar va boshqa kimyoviy qo'shimchalarning sifati ham muhim rol o'ynaydi. Aralashtirish jarayonining me'yorida, ya'ni ortiqcha intensiv bo'lmagan va bir maromda olib borilishi g'ovaklarning shakli va ularning yopiq holda saqlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, ko'pik betonning qotish usuli uning fizik-mexanik xossalariga sezilarli ta'sir etadi. Qotish texnologiyasiga ko'ra ko'pik beton ikki turga bo'linadi: avtoklav usulida va noavtoklav usulida qotirilgan ko'pik beton. Avtoklav sharoitida

qotirilgan ko‘pik betonning zichligi va mustahkamligi yuqori bo‘lib, strukturaviy barqarorligi yaxshiroq shakllanadi. Noavtoklav usulida qotirilgan ko‘pik beton esa avtoklav usulida tayyorlangan mahsulotga nisbatan past mustahkamlik va zichlik ko‘rsatkichlariga ega bo‘ladi.

Xulosa

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ko‘pik betonning mustahkamligi va issiqlik izolyatsion xususiyatlari uning g‘ovakli tuzilishi, g‘ovaklarning o‘lchami va bir xilligi hamda tarkibiy komponentlarning sifatiga bevosita bog‘liqdir. Mayda va yopiq g‘ovakli strukturaning shakllanishi issiqlik o‘tkazuvchanlikni kamaytirib, materialning ekspluatatsion samaradorligini oshiradi. Aksincha, yirik va tutashgan g‘ovaklar issiqlik o‘tkazuvchanlikning ortishiga hamda mustahkamlikning pasayishiga olib keladi.

Umuman olganda, ko‘pik beton ishlab chiqarishda xomashyo tarkibini ilmiy asosda tanlash, texnologik jarayonlarni optimallashtirish va zamonaviy qo‘shimchalardan foydalanish orqali yuqori mustahkamlikka ega, energiya tejankor va ekologik jihatdan maqbul qurilish materiallarini olish imkoniyati mavjud. Bu esa respublikada barqaror qurilish rivojini ta‘minlash va bino-inshootlarning ekspluatatsion samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. “Mustaxkam yengil beton strukturasi” Yusupova Lola, Yangiboyev Shahrizod Multidisciplinary Scientific Journal Desember,2022.
2. Raximboy Raximov, Dilfuza Shalikorova “Qurilish materiallari va buyumlari” Urganch 2024.
3. “KO’PIK BETON XOSSALARINI YAXSHILASH VA UNING QURILISH SOHASIDA QO’LLANILISHI” Nurmuxamedov Sanjarbek, Atojonov Muhammad, Yuldashev Pirnazar Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences January, 2023.

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 16-fevraldagi “2023 yilda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini va energiya tejoychi texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori // O‘zbekiston Respublikasi Qonunchilik hujjatlari to‘plami.
5. Mirzaev S., Xudoyberdiev A. Qurilish materiallari. – Toshkent: O‘zbekiston, 2019.
6. Abdullayev B., Qodirov T. Yengil betonlar va ularning xossalari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
7. GOST 25485–2019. Betony yacheistye. Texnicheskie usloviya. – Moskva.
8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori. “2023 yilda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini va energiya tejoychi texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”. 16-fevral 2023-yil.
9. Karimov N., Rasulov D. Energiya tejamkor qurilish materiallari. – Toshkent: TAQI nashriyoti, 2021.
10. GOST 12.1.007–76. Zararli moddalar. Tasnifi va umumiy xavfsizlik talablari.
11. Aitmatov A., Ismailov Sh. Ko‘pik beton texnologiyasi va qo‘llanishi. – Toshkent: Innovatsiya nashriyoti, 2022.
12. Xolmirzayev J. Issiqlik izolyatsion qurilish materiallari. – Toshkent: Fan, 2018.